

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

MAMLAKAT IJTIMOIIY- IQTISODIY RIVOJLANISHIDA INVESTITSIYA STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING AHAMIYATI

Qo'ldoshev Sanjar O'tkir o'g'li

Tadqiqotchi

O'zbekistonning Markaziy Osiyoning jadal rivojlanayotgan sarmoyaviy markazi sifatidagi mavqei tobora mustahkamlanib bormoqda. So'nggi yetti yil ichida iqtisodiyotimizni erkinlashtirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash va investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha katta islohotlar amalga oshirildi. Mamlakatimizga bu davr ichida 90 milliard dollardan ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Natijada, faqat o'tgan yilning o'zida yalpi ichki mahsulotimiz 6% ga oshdi.

Mamlakatimizda jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, iqtisodiyot soha va tarmoqlarini modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqishda tizimli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganidek "Bu iqtisodiyotimiz o'sishiga katta turtki beradi. Kafolatli xarid hisobiga, juda ko'p yangi ish o'rinlari yaratiladi, valyuta tejaladi va yondosh sohalar rivojlanadi. Buni hokimlar yaxshi tushunib, har bir loyihaning "ichiga kirib", ishni unumli tashkil qilish kerak". Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, 2024 yilda esa xorijiy investitsiya 1,6 barobar o'sib, 34,9 mlrd dollarni tashkil qilgan, qiymati 10 milliard dollarlik 242 ta yirik va o'rta loyiha ishga tushirilgan, eksport ilk bor 27 mlrd dollarga teng bo'lgan. So'nggi yetti yilda kiritilgan 120 mlrd dollarlik investitsiya hisobiga 6 mingdan ortiq korxonalar ishga tushirilgan. Jalb qilingan har 1 ming dollar investitsiya yiliga o'rtacha 530 dollar qo'shilgan qiymat yaratmoqda.

Investitsion samaradorlikni shakllantirish makroiqtisodiy jihatdan murakkab jarayon bo'lib, uni boshqarishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar alohida o'rin egallyadi. Mazkur mexanizm investorlarni jalb qilish va maqsadli investitsiya dasturlarini amalga oshirishning ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Investitsion samaradorlikni oshirishning tashkiliy mexanizmi barcha manfaatdor tuzilmalarning fikrlarini hisobga olishni ta'minlashi va shu vaqtning o'zida innovatsiyani rag'batlantirish bo'yicha choralar qabul qilish uchun sharoit yaratishi lozim. Innovatsion siyosatning asosiy maqsadlaridan biri raqobatbardoshlikni oshirish va shu bilan birga samarali texnologiyalar va innovatsion mexanizmlarni qo'llash, kadrlar malakasini doimiy ravishda oshirish hamda tovar va mahsulotlarni ichki va jahon bozorida oldingi o'rinlarni egallashni ta'minlash hisobiga odamlar turmush darajasini oshirish hisoblanadi.

Tadqiqotlarga asoslanib, hududiy investitsiya strategiyasi va undan samarali foydalanish jarayonlarini tartibga solishning zamonaviy uslublarini tavsiya qilamiz

Mazkur uslubni ishlab chiqishda quyidagi olimlar tomonidan tadqiq qilingan uslubiy yonlashuvlar o'rganildi (1 - jadval).

1-jadval

Investitsiya strategiyasi va undan foydalanishning zamonaviy uslublari*

Investitsiya-innovatsiyalar faoliyatini rivojlantirish	Strategik ahamiyatga ega investitsiya loyihalarini amalga oshirish
Samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish	Investitsiyadan kutiladigan natija
Investitsiya faoliyatini raqamlashtirish	Xorijiy kapitalni jalb qilishni rag'batlantirish
Kadrlar salohiyatini oshirish	Tadbirkorlarning investitsiya borasidagi faolligini rag'batlantirish
Zamonaviy bozor infratuzilmasini shakllantirish	Investitsiyalash maqsadlarida aholi jamg'armalarini jalb qilish
Investitsion faollikni oshirish hududiy, xususiy, hududlararo hamkorligi	Investitsiya strategiyasi to'g'risida ma'lumotlar bankini yaratish
Ilmiy, innovatsion va ta'lim tashkilotlarini integratsion qo'llab quvvatlash	Innovatsion mexanizmlar faoliyatini qo'llash

(*Muallif ishlanmasi)

Investitsiyaviy salohiyat mehnat bozorini modernizatsiya qilishga ham bog'liq, jumladan, xodimning innovatsion turi – kreativligi, uning tashabbuskorligi, faolligi ma'suliyati, jamoa bilan ishlash ko'nikmasi, egiluvchanligi, mobilligi, ruhiy barqarorligi. Rossiyalik iqtisodchi S.M. Vdovinning e'tirof etishicha "Mahalliy va xorijiy sarmoyadorlar uchun mintaqaning investitsion jozibadorligi mintaqani malakali ishchi va mutaxassislar bilan ta'minlashga bog'liq. Shu munosabat bilan kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim". Hududiy xususiyatlarga xos investitsiyalar jozibadorlikni oshirishda ilmiy tadqiqot ishlarining texnik ta'minoti darajasini yuksaltiradi, ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishning yangi imkoniyatlarini yaratadi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida respublikamiz hududlarida investitsiyalar samaradorligini oshirishning hududlar bo'yicha parametrlarini tizimli istiqbollashtirish va monitoring qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish alohida ahamiyatga ega.

Hududiy xususiyatlarni e'tiborga olgan holda investitsiyalarni jalb qilishning zamonaviy usullari quyidagilar:

- kafolatlangan investitsiyalarni jalb qilish asosida zamonaviy tarmoqlarini rivojlantirish va investitsion hamkorlik munosabatlarni yaratish dasturini ishlab chiqish;

- maqsadga yo'naltirilgan loyihalar taqdimotini amalga oshirish va ularni baholash mexanizmlarini takomillashtirish va o'zaro hamkorlik to'g'risidagi kelishuvlar, bitimlarni tuzish va ularning monitoringi olib borish;

- mahalliy, xorijiy investorlarga, maqsadli loyihalarga maxsus imtiyozlar, preferentsiyalar berish va bu borada xorijiy tajribalarni o'rganish asosida tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Bundan tashqari "innovatsiya-investitsiya" uyg'unligini ta'minlash ham zamonaviy usullardan biri hisoblanadi. Bu o'z mohiyatiga ko'ra innovatsiya loyihalariga investitsiyalarni keng jalb etishni nazarda tutadi. Boshqacha aytganda, ularga imtiyozli kreditlar ajratish, faoliyatlarini kafolatash va sug'urtalash, amortizatsiya va soliq tartiblarini soddalashtirish orqali investitsiya imtiyozlari tizimidan maqsadli foydalanishni ko'zda tutadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025 yil 16 yanvar kuni investitsiyalarni keng jalb etish va eksportni oshirish bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishdagi ma'ruzasidan.Lex.uz
2. Sobirov A.O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb etishni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish.Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya. Toshkent. 2009 - 120 b.
3. Mustafaqulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. Monografiya. Toshkent. 2017 "Iqtisod-Moliya". – 86 b.